

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchliligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни тергов қилишда махсус билимлардан фойдаланишинг концептуал муаммолари ва истикболлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sínsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар қосықларының орны хэм әҳмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesligi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхый романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawǵasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

10. Халел Досмухамед улы. Аламан. – Алматы: Ана тили, 199. 176-б.
11. Уахатов Б. Қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиясы. – Алматы: Ғылым, 1983. 133-134-бб.
12. Қорғанбеков Б. Қожа Ахмет Ясауи хікметтері және қазақ фольклорындағы жоқтау жанры // Түркология. 2011. 53-59-бб.
13. Аманжолова Ә.А. Stud.kz. Жоқтау өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері және тәрбиелік мәні <https://share.google/P9Mk080Vi0Zw37YkU>
14. Омарова А.Қ. Қазалы күнде жоқтау айту – ұлттық дәстүріміздің жақсы үлгісі <https://share.google/9c73yuya9rcOD7Nzi>
15. Бабалар сөзі. Көп томлық. 91-том. – Астана: Фолиант, 2013. 51-173-50-бб.

Қарақалпақ ва қозоқ фольклоридә йўқлов жанри Бекбергенова А.У.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қарақалпақстан бўлими Қарақалпақ гуманитар илмий тадқиқот институти, Нукус

Мақолада қарақалпақ ва қозоқ оғзаки ижодида йўқлов жанрининг ўзига хос табиати ва турлари ҳақида сўз юритилади. Икки халқда ҳам (ота-онага, умр йўлдошга, қариндош-уруққа, фарзандга, дўстларга) боғлиқ йўқловлар борлиги, уларнинг бир-бири билан уйғунлиги, шеър сатрларидаги ўхшашликлар, маъно мазмунни, бадий тасвир воситалари мисоллар ёрдамида таҳлил қилинган. Шу асосда йўқловларнинг халқ ижодидаги ўрни белгилаб берилган. Шунингдек, муаллиф бу масалада Қ.Аимбетов, Н.Давқараев, Қ.Мақсетов, А.Марғулон, А.Кунғиротбоев, Г.Нуратдинова ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари билан булишади ва узининг кузатувларини беради. Тадқиқот натижалари халқ маданиятини чуқурроқ тушунишга имкон беради ва жанрнинг бошқа баъзи масалаларини ўрганишда асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Жанр жоқлау в каракалпакском и казахском фольклоре Бекбергенова А.У.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье рассказывается об особенностях и видах жанра «жюклау» в каракалпакском и казахском устном творчестве. С помощью примеров проанализировано, что у обоих народов (родители, супруг/супруга, родственники, дети, друзья) есть визиты, связанные с ними, их гармония друг с другом, сходство в строках стихотворения, содержание смысла, художественные средства изображения. На этой основе определено место йўқлов в народном творчестве. Также автор делится научными исследованиями К.Айымбетова, Н.Давқараева, К.Мақсетова, А.Марғулона, А.Кунғиротбаева, Г.Нуратдиновой и других по этому вопросу и дает свои наблюдения. Результаты исследования позволяют глубже понять культуру народа и служат основным источником для изучения некоторых других вопросов жанра.

Jocklaw genre in Karakalpak and Kazakh folklore Bekbergenova A.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article tells about the features and types of the genre of «Jocklaw» in Karakalpak and Kazakh oral creativity. Using examples, it is analyzed that both peoples (parents, spouse, relatives, children, friends) have visits related to them, their harmony with each other, similarity in the lines of the poem, content of meaning, artistic means of image. On this basis, the place of the Yøils in folk art is determined. The author also shares the scientific research of K. Aimbetov, N. Davkaraev, K. Maksetov, A. Margulon, A. Kungirotpbaev, G. Nuratdinova and others on this issue and gives his observations. The results of the study allow a deeper understanding of the culture of the people and serve as the main source for studying some other issues of the genre.

ЎЗБЕК ХАЛЫҚ БАЛАЛАР САЛТ-ДӘСТҮР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ (бесикке салыў, бесик жырлары)

Қалендерова А.

Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөліми Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеў институты, Нөкис қаласы

Орайлық Азия халықлары Европа халықларынан айрықша өзгешеликлерге ийе. Тәбияты, экологиясы хәм социаллық шараятларының әўладтан әўладқа дәстүрлер арқалы жетип барыўы, хәр дәўирде түрли тарийхый шараятларда үрп-әдетлериниң өзгерип барыўы сөзсиз процесс болып есапланады. Егер жәмийет талапларына жуўап бере алмаса, онда дәстүрлер ўақыт өтиўи менен жоғалып кете береді. Бирақ, халықтың санасына өмирине сиңип кеткени ушын узақ дәўирлерге сақланып қалады. Сөз етпекши болып атырған мәселе – өзбек халқының дәстүрлерине байланыслы. Соның

ишинде балалар аўызеки әдебиятына тийисли қосықларының поэтикасына қаратылған.

Өзбек халқында халық қосықларын жыйнаў, топлаў жұмыслары өткен әсирдиң басларынан басланған. Дәслеп жергиликли баспаларда газета, журналларда, кейин ала очерк, монография жұмыслары исленип баспадан шыға баслаған [1]. Соңғы жыллары өзбек халық қосықлары бойынша топламларды таярлап хәм илимий мийнетлер жазған авторлардан Ж.Қабулниязов, О.Собиров, К.Очилов хәм т.б. атап өтиўге болады. Өзбек халқының аўызеки дәретийўшилигинде бесик жырларын жыйнаў,

илимий жақтан үйрениў ислери өткен эсирдиң жигирмаланшы жыллары басланған. Өзбек халқының дәстүрлериниң бири баланы бесикке салмастан алдын, бесикти эдираспан менен түтетип, от пенен аласлап шығып, айтым айтады:

Эгаси кирсин бешикка,
Шайтон чиқсин ешикка.
Боболари кетсин,
Баложоним келсин [2].

Усы айтымларды айтып болып мама кемпир оқлаў менен бесикке урып:

Аканг боқирип келса, кўрикма,
Опанг чақирип келса, кўрикма.
Юртга ёв келса, кўрикма,
Мардга дов келса, кўркма [3],

– деп айтымларды айтқан, оқлаў менен урыўдың мақсети бала бесикте шоршынбай тыныш уйқлайды, себеби халық ырым-тыйымларға исенген, ал оқлаў болса сыйқырлы қәсийетке ийе деп есаплаған. Изертлеў объектимизди, өзимиздиң Қарақалпақстан территориясының Төрткул районының «Шорахан» МПЖдағы жасаўшы өзбек миллетинен дала жазыўларын алып бардық. Баланы бесикке саларда бесиктиң түбегине суў қуўып баланың анасына ишкизген, ананың көкиреги кеселленбеўи ушын. Усы дәстүр бүгинги күнде де сақланғанлығын, халық арасында жасап атырғанлығына гуа болдық [4]. Бул дәстүрди атқарып болғаннан соң «Алла» қосығын атқарған. Өзбек фольклортаныў илиминде «Алла» қосықлары бойынша илимпазлар менен Ғози Олим, Ҳоди Зариф, Фитрат, Музаяна Алавиялар өз алдына илимий жұмыслар алып бармағаны менен илимий шолыў жасап өткеткен.

Өзбек халқының «Алла»лары поэтикалық жағынан өз алдына гөззал, аналардың ишки сезимлериниң дәретпеси, олар халық дәретпелеринен анагурлым ажыралып турады. Алла қосықларын баланың анасы ямаса тәрбияшысы (ана, тәрбияшы, кемпир апасы, айырым жағдайларда баланың атасы да айтқан). Бесик жырын атқарыў шеберлиги белгили: жумсақ, эпийўайы көркем қатарлар менен атқарылады [5.15-6]. Қосық қатарлары дәслеп еки, төрт айрымлары алты қатарлы қосық, бара-бара бир пүтин әдебий формаға ийе болып, қолеми жағынан кишкене, лекин мазмуны жағынан өлмес поэзияға айланады, мәселен:

Алла болам, алла,
Жоним болам, алла,
Икки кўзим, алла,
Ширин сўзим, алла.

Алла қилсин, баламо,
Уйкуда аром, олсин-о,
Алла, алла деганда,
Жимгина ухлаб қолсин-о.

Алла болам, алла,

Икки кўзим, алла!

Қосық үш шуўмақтан қуралып, бириншисинде кирисиў, бул жерде ана намаға салып баланы өзине қаратады, баланы ардақлап еркелетеди. Екинши шуўмақтың балаға уйқылаў керек екенлигин уқтырады, бул төртликте оннан да көп қатарлар қурала беріў мүмкин, бул анаға, оның ишки сезимлерине байланыслы. Үшинши шуўмағы нақыраты болып ол пәс, жумсақ ҳаўазда тәкирарланады. «Алла» қосықларының өзбек халқында нускалары көп, қосықты атқарыўдың мақсети бир, баланы тынышландырып уйқылатыў, ана меҳирин қосық арқалы баланың қулағына сиңдириў.

Алла болам, алла,
Жону дилим, алла.
Ипақлар бўлиб эшилгин,
Келин бўлиб кушилгин,
Марифатхон, болам алла.
Тахти равон тузилсин.
Келин бўлиб сузилсин,
Отаң ўлсин, онанг куйсин,
Марифатхон, болам алла [6].

Алла қосықлары кобинесе төртлик қатардан қуралса, айырым қосықлар ана тәрәпинен толқынланып бесикти тербетип отырып өзиниң тилек, әрманларын айтады. Ул балаға «арыслоным, болам, қопланым, тойим, тойчоғим, қулиним» – деп, ал қыз балаға «шийрин сўзим, қуралай кўзим» сыяқлы теңеўлер менен алла айтады. Жоқарыда айтып өткенимиздей, бесик жырларында кобинесе аналар өзлериниң ишки сезимлерин қосып айтады, айырым жағдайларда өзлериниң унаған ядтан билетуғын қосық қатарларында қосып айтатуғын болған:

Алла болам, алла ё
Ширин кузим алла ё
Алла болам алла ё
Алла алла аллашпай
Аллашпайнинг наси бор
Учар, учар куши бор
Учиб кетти хавоага,
Бориб тушти дарьёга
Дарьё сувин қурытти
Балиқларин чиритти [7].

Бул қатарлар «Алла» қосығы «алла болам, алла ё» деп басланады, кейинги қатарларында қарақалпақ халқының «Түлкишек» балалар қосығының қатарлары араласады. Бизлердиң көп жыллық тәжрийбемизден келип шығып өзбек тилинде атқарылытуғын усы алла қосығы қоршап турған аймақ турғынларының тәсири, үнлесиў, себеби қарақалпақ балаларының бул қосық қатарларын билмейтуғыны жоқ болса керек. Бул тәрәпи фольклор поэтикасының теориялық мәселелери, вариативлесиўи соның менен бир қатарда, текстлердиң трансформацияланыўы есапланады. Бундай ўақытта текстлердиң репертуардан, яғнай пайдаланыўдан, қолланыўдан шығып кетип жаңаланыўы атқарыўшының көзқарасы, шеберлиги

болып табылады. Фольклортаныў илиминде бул мәселелер семантикалық трансформацияның алға илгерий түсинигин береді [8]. Өзбек халқының балалар фольклорының және бир өзгешелиги, алладан кейин бала этирапқа итибар берип, нәзерин өзін қоршаған орталыққа қаратқан дәуиринде айтылатуғын және бир формасы бар – овутмачоқлар деп аталады. «Овутмачоқ»лардың «Алла» дан паркы бар: «алла» баланы тынышландырыўға, үйқлатыўға қаратылса, «овутмачоқ»лар, керисинше баланы бир нәрселер менен ямаса бармақлары менен хәрәкетлендирийге шалғытады. Булар түрли

хәрәкетлер менен балаға қарап поэтикалық қатарлар термелер менен атқарады [9].

Қысқаша жуўмақлап айтқанда халық бар жерде дәстүр, үрп-әдет халық пенен жасайды, дәуір өзгерип дәстүрлерде өзгерип жаңаланып бара береді. Аўызеки әдебиат жанрларының текстлери мәниси мазмуны жағынан бир болып олар трансформацияға ушырап вариантласыў жағдайлары ушырайды. Дәстүр халық дәстүри бул бир пүтин система сыяқлы бугинги өтмиш пенен байланыслы хәр бир халықтың миллетиң мәдениаты хәм дәстүри болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Alaviya M. O'zbek xalq qo'shiqlari. – Toshkent, 1959. – 131 б.
2. Davlatov S. O'zbek marosim-rusumlarining etnohududiy xususiyatlari. – Toshkent. 2019. – 13 б.
3. Davlatov S. O'zbek marosim-rusumlarining etnohududiy xususiyatlari. – Toshkent. 2019. – 14 б.
4. Muallifning dala yozuvlari. Norjon momo 1932-yil. 94 yoshda, millati o'zbek. To'rtko'l "Sho'raxon" MFY.
5. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. – Toshkent, 1975. – 15 б.
6. Alaviya M. O'zbek xalq marosim qo'shiqlari. – Toshkent: Fan, 1974. – 132 б.
7. Muallifning dala yozuvlari. Saburova S. 54 yosh. To'rtko'l tumani «Sho'raxon» MFY. 3.04.2026 y. millati o'zbek. 3 aprel 2026-y.
8. Chistov K. V. Xalq an'analari va folklor. – Lenin-grad: Nauka, 1986. – С. 138-139.
9. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. – Toshkent: O'qituvchi, 1975. 29-21-66.

Ўзбек халқ болалар маросим фольклори поетикаси (болани бешикка йотқизиш ва алла ше'рийати)

Календерова А.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Мақоллада о'zbek халқининг болани бешикка йотқизиш маросими фольклори ва алла ше'рийати поетикаси тahlili кo'rib чиқилadi. Muallif o'zbek olimlarining bolalar folklori bo'yicha olib borgan har tomonlama tadqiqotlariga ilmiy nuqtayi nazardan qaraydi. Bolani yovuz ruhlardan himoya qilishga ishonib, onalar va buvilar tomonidan bajariladigan marosimlar. Har bir marosim o'zbek xalqining turmush tarzi va madaniyatini aks ettiruvchi afsunlar va she'riy satrlar bilan ijro etiladi. Folklorshunoslik fanida folklor janrlari poetikasini o'rganish folklorning nazariy poetikasi, ayniqsa, folklor matni poetikasi masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Har bir xalq an'anasi doirasida millatlar shaxsiyati turadi, ya'ni har bir ijrochi obraz, syujet va kompozitsiya yaratib ijod qilgan. Xalq og'zaki ijodi matnlari ma'no va mazmun jihatidan o'xshashlik hosil qilib tuziladi va shu bilan birga, o'zgaruvchanlik hosil qilib, transformatsiyaga kirishadi. Xalq an'analari – bu bugungi kunning o'tmish bilan aloqalari tizimidir.

Поэтика детского обрядового фольклора узбекского народа (укладывание ребенка в колыбель и колыбельная поэзия)

Календерова А.

Karakalpakskiy nauchno-issledovatel'skiy institut gumanitarnyx nauk Karakalpakskogo otdeleniya Akademii nauk Respubliki Uzbekistan, Nukus

В статье рассматривается анализ поэтики обрядового фольклора: укладывание ребенка в колыбель и колыбельная поэзия узбекского народа. Автор с научной точки зрения рассматривает всестороннее исследование узбекских ученых в области детского фольклора. Обряды, исполняемые матерями и бабушками, их верования в защиту ребенка от злых духов. Каждый обряд исполняется заговорами и поэтическими строками, отражающими быт и культуру узбекского народа. Изучению поэтики фольклорных жанров уделяется большое значение, особенно к поэтике фольклорного текста. Тексты устного народного творчества строятся, создавая схожесть по значению и содержанию, при этом входят в трансформацию, создавая вариативность. Народные традиции – это система связей настоящего с прошлым.

The Poetics of Uzbek Children's Ritual Folklore (Cradle-Placing and Lullaby Poetry)

Календерова А.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article analyzes the ethics of Uzbek ritual folklore, including cradle-placing and lullaby poetry. The author examines, from a scientific perspective, a comprehensive study by Uzbek scholars on children's folklore. These rituals are performed by mothers and grandmothers in the belief that they protect the child from evil spirits. Each ritual is accompanied by incantations and poetic lines reflecting the everyday life and culture of the Uzbek people. The study of the poetics of folklore genres in scholarly folklore studies is of great importance for the theoretical poetics of folklore, particularly for the poetics of folklore texts. In the realm of tradition, each people is a unique national entity, meaning that each performer created, shaped the image, the plot, and the composition. Texts of oral folklore are constructed based on their content, and at the same time, they include transformation and the creation of variation. Folk traditions are a system of connections between the present and the past.